

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ

УДК 930.1

Данильченко С.А.

ОТРАЖЕНИЕ ИСТОРИИ РОССИИ В УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЕ КИТАЯ, БЛИЖНЕГО И ПОСТСОВЕТСКОГО ВОСТОКА

Севастопольский государственный университет, г. Севастополь

Аннотация. В данной статье анализируются учебники истории стран Ближнего и Постсоветского Востока, а также Китая. Основным предмет изучения - Россия, а именно - выявление оценок местных исследователей роли и места Российской Федерации, СССР и Российской империи в историческом и политическом процессах.

Abstract. This article analyzes the history textbooks of the countries of the Middle and Post-Soviet East, as well as China. The main subject of the study is Russia, namely, the identification of assessments by local researchers of the role and place of the Russian Federation, the USSR and the Russian Empire in historical and political processes.

Ключевые слова: учебники истории, трактовки истории, местная палитра взглядов, оценка исторической судьбы России.

Keywords: history textbooks, interpretations of history, local palette of views, assessment of the historical fate of Russia.

История нашей страны хранит память о том, что не только путём войн и захватов, но последовательных колонизации и освоения в течение многих веков огромного географического пространства наши предки сумели создать самое большое в мире по территории государство-цивилизацию. Обращение к многовековому опыту мирного сожительства различных религий и наций в рамках единой страны играет особо положительную роль.

Россия - это уникальное государство-цивилизация, ее уникальность формирует идентичность - особую систему ценностей, взгляд на мир и свое место в нем. Данная концепция научно объясняет отечественную историю на фоне мировой, раскрывает сущность современности и формирует понимание развитие современного мира и место нашего Отечества в нем. Это связано с мощным подъемом национального самосознания народов, признанием приоритета традиционных национальных ценностей, а также возрастающим интересом во всем мире к истории нашей Родины. Это ценно, прежде всего, постоянно растущим осознанием нами социокультурного значения нашей цивилизации, а также стремлением на Западе и Востоке к познанию всего культурно-исторического многообразия исторической судьбы России [1].

Так, в египетских учебниках представлен непредвзятый взгляд на историю отечественной внешней политики, но по острым вопросам современности приводится скорее западный подход, подразумевающий, к примеру, негативное отношение к воссоединению Крыма с РФ. При этом авторы учебников в целом очень позитивно оценивают период президентства В.В. Путина. Многие формулировки и

нюансы учебной литературы указывают на отсутствие концептуального понимания реалий российской внешней политики.

В тунисских учебниках истории демонстрируется положительное отношение к России. В силу географических особенностей страны авторы не уделяют большого внимания ранней истории России, однако высоко оценивается роль СССР во Второй мировой войне, создании ООН и его влияние на всю систему международных отношений как одной из сверхдержав.

В израильских учебниках подчеркивается негативный опыт жизни еврейской общины в Российской империи, более того - и Российская империя, и СССР представлены как антисемитские государства, а Россия предстает как противник национального движения евреев. Советский Союз показывается как гегемон, игнорируются многие положительные моменты отношений, в том числе эпохи Второй мировой войны и поствоенной роли Союза в создании государства Израиль.

Общая линия восприятия внешней политики России в отношении Ирана в иранских учебниках исходит из идеологического пространства Исламской Республики, основанного на идеях Имама Хомейни. Для политической философии Хомейни центральной была идея дихотомии угнетенных и угнетателей, отражение которой находилось лидером исламской революции как во внутренней, так и во внешней политике. Идеология Хомейни - призма для восприятия международных отношений в иранской государственной мысли. Поэтому идеи Хомейни экстраполируются на политический курс царской России и СССР. Характер внешней политики как царской России, так и Советского Союза в иранских учебниках по истории предстает как империалистический, включающий готовность осуществить вмешательство для защиты собственных интересов. Идеологическая рамка негативного восприятия проявлений мирового империализма накладывается на дореволюционные «болезненные точки» отношений двух стран:

- русско-персидские войны,
- борьбу за влияние в стране между царской Россией и Британией,
- ввод англо-советских войск в Иран в ходе Второй мировой войны и т.д.

В учебниках истории Турции доминирует британский подход к восприятию России и отношений с ней. В них лишь немного внимания уделяется положительным аспектам взаимодействия, акцент сделан на экспансионистской политике российского государства на протяжении истории. Турецкими авторами подчеркивается, что в ходе присоединения к российскому государству Средней Азии допускались «бесчинства», сопровождавшиеся «геноцидом» и «насильственной русификацией» народов Туркестана. Эпоха басмачества называется не иначе как «священная война мусульман против русских», что призвано сконцентрировать внимание на борьбе «тюркских повстанцев» против советских захватчиков. Российско-османские отношения рассматриваются авторами как череда войн, в ходе которых Россия стабильно допускала жестокое обращение с пленными, а также с турецким населением на захваченных землях. Редкие моменты сотрудничества между двумя государствами демонстрируются как незначительные и недолговечные. Конфликтность взаимодействия стран выдвигается на передний план, что создает в умах турецких учащихся образ России как агрессора, многие века действующего против Турции.

На пространстве Постсоветского Востока учебники схожи в своем скорее негативном восприятии России. Развивается навязываемая идея о колониальной политике российского государства, во многом созданная на основе западных подходов и с учетом советского опыта борьбы с империализмом - направленной в

том числе и против Российской империи. Проще говоря, советский антиколониальный дискурс переключается с имперского периода и на советский, а где-то и на современный российский. В некоторых учебниках авторы стремятся ввести водораздел между центральной и местной властью эпохи СССР.

Так, в азербайджанских учебниках жизнь Азербайджанской ССР идет своим чередом, где центральная власть создает беды республике, а местная проводит индустриализацию, поднимает уровень жизни и т.д. Современный период отношений России и Азербайджана преподносится в более нейтральных и даже где-то позитивных тонах, но часто звучат обвинения в адрес Москвы в ее поддержке Армении и создании карабахского вопроса.

В учебниках Казахстана можно обнаружить не только упоминания о негативном влиянии Российской империи и СССР, но и признание заслуг в развитии отдельных сфер экономики, науки и образования. Это разнообразие взглядов, отражающее периоды и формы власти в России, а также оправдание определенных политических шагов, может проявляться как в различных учебных пособиях, так и в рамках одного учебника. В учебниках Казахстана подчеркивается российская колониальная политика, выделяются голод и голодомор казахов, есть критика ограничений свобод и мирных национальных протестов.

В учебниках Таджикистана действия царской России и Советского Союза получают различную оценку с учетом существовавшей в определенный момент в стране общественно-политической формации. Поэтому в пособиях можно найти как указание на негативное воздействие идейной политики СССР, так и признание заслуг в предоставленной помощи в развитии отдельных отраслей экономики, науки, образования. При этом подчеркивается, что таджики были «насиленно приобщены к мировым процессам под руководством большевиков». Отдельные авторы указывают на то, что большевики «провели духовный геноцид, исковеркали менталитет и искусственно разделили» народы. Советская идентичность противопоставляется национальным традициям, в отдельных аспектах русские указаны как «нежелательное меньшинство».

Ситуация с изучением истории Российской империи, Советского Союза, Российской Федерации, а также российско-узбекских отношений - неоднозначна. Большинство учебников как для школьников, так и для студентов написано на русском языке, меньше - на узбекском. Необходимо отметить, что учебники не всегда дают полный перевод терминов с национального языка, несмотря на то что материал может быть рассчитан на русскоговорящих учащихся. Иногда между учебниками могут быть несоответствия в оценке тех или иных процессов, а также и более конкретных данных. Время, когда территории среднеазиатских республик были в составе Российской империи, а позже СССР, характеризуется как урон национальной идентичности, а также начало экономического и политического кризиса. Авторы отмечают, что население выступало против нововведений и организовывало освободительное движение против колониализма. Редким исключением является признание положительных последствий, таких как строительство заводов и фабрик, открытие школ и вузов. В учебниках указывается на разращение местного населения чуждыми традициями, привнесенными колонизаторами. Кроме того, авторы подчеркивают, что Россия забирала население на войны, устраивала голод, подавляла протесты и осуществляла репрессии. В то же время относительно современного состояния российско-узбекских отношений отмечается, что обе страны рассматривают друг друга как стратегических партнеров, подчеркивается, что стороны имеют большие перспективы развития

отношений как на двусторонней основе, так и в рамках международных и региональных площадок. Россия видится как актер, имеющий большой политический, экономический вес, позицию которого необходимо учитывать.

В учебниках Киргизии также указывается на критику советской и российской власти, однако содержится немало позитивных аспектов. При описании отношений в XVIII - начале XIX в. учеными делается акцент именно на положительной динамике российско-киргизских связей. В учебнике по истории Киргизии описывается процесс принятия российского подданства, в нем говорится, что киргизский народ сам изъявил желание войти в состав Российской империи и страна не расценивалась при этом как колонизатор. Во время Первой мировой войны и вплоть до 1917 года отношения Российской империи и киргизского народа обострились в силу тяжелой международной обстановки, и в учебниках информация разнится от «жестокой политики царского режима» до «спасительного круга» в лице большевиков, которые пришли к власти после Гражданской войны. Период Великой Отечественной войны представлен в учебниках как общая трагедия, где нет места разделению, но существует одна беда, в которой все республики сражались за одну победу.

Что касается китайских учебников, то необходимо в первую очередь подчеркнуть высокие стандарты знаний как школьников, так и студентов (в учебных пособиях материалы по системам международных отношений рассчитаны на учащихся средней школы). Кроме того, подход к оценке мировых тенденций, событий и личностей довольно объективный, приводятся различные точки зрения и дается широкая характеристика.

Относительно места России в изучении истории, как правило, в большинстве учебников глубоко рассматривается период советской власти:

- подчеркивается роль СССР в двух мировых войнах,
- установлении первой социалистической страны,
- конфронтации с глобальным Западом.

Авторы отмечают, что СССР принимал прямое либо косвенное участие практически во всех процессах, являясь «творцом истории» войны и мира. За редким исключением авторы широко описывают период Киевской Руси, проводят параллель между Византией и Древней Русью, подчеркивая, что Русь переняла многое у Византийской империи. Отмечается роль национального самосознания в период борьбы против монголо-татарского нашествия. Практически во всех учебниках последние главы посвящены современным международным отношениям.

В них авторы описывают современный мир как движущийся к многополярности после распада биполярной системы международных отношений. Отмечается экономическая глобализация, культурная и социальная цифровизация. Отдельно подчеркивается влияние ШОС (Шанхайская организация сотрудничества) на мировую и региональную стабильность и безопасность. Россия в данном контексте описывается как сильная держава, которая принимает активное участие в принятии решений на фоне меняющегося мирового порядка.

Таким образом, изучение основ истории России способствует овладению иностранными гражданами методами анализа причинно-следственных связей в историческом процессе и способами выработки и формулирования ценностного отношения к историческому прошлому нашего Отечества. История каждой страны и каждого народа имеет сугубо индивидуальный, неповторимый, в значительной степени отличный от других характер.

Не следует трактовать российский исторический процесс как постоянное движение в сторону Запада. Подтверждением данного тезиса является смещение мировых центров экономического роста именно на Восток. Современные «азиатские тигры» стали таковыми благодаря сохранению своей идентичности, созданию собственных общественных моделей. В нашей стране в последние годы стали проявляться «реверсивные» процессы в направлении возвращения к национальным традициям. Представление об историческом прошлом России является основой гражданской идентичности народов Российской Федерации. Единство нации обусловлено не только общностью языка, проживанием на одной территории, но и осознанием общности происхождения, памятью о наиболее ярких событиях, предопределивших развитие страны, о победах и трагедиях, о героях и о выдающихся деятелях, действовавших на ниве укрепления государственности, созидания российской культуры.

Сознание общности истории лежит в основе культурно-исторического кода нации, который включает представление о наиболее значимых духовных ценностях и традициях. Чувство сопричастности к общему историческому прошлому обеспечивает единство ныне существующего гражданского общества нашей страны. Оно также способствует сохранению и передаче исторического опыта, накопленного в течение веков, который используется при строительстве настоящего и будущего, тем самым обеспечивается связь множества поколений, и единство страны осознается во всей глубине, не только в пространстве, но и во времени. Этот опыт, хранимый историческим сознанием, однозначно свидетельствует, что залогом успехов и побед всегда была идея единства, которая красной нитью проходит через всю отечественную историю.

Особую ценность имеет единство народов, входивших в состав Российского государства, которое с самого начала формировалось как многонациональное, каковым оно остается и до сих пор. Достижение гармонии в отношениях между народами, осознание ценности культурного достояния каждого из них, как части общероссийской культуры, всегда было залогом стабильности государства. Несмотря на свойственные межнациональным отношениям проблемы, противоречия и конфликты, которые имели место и в российской истории, важен позитивный опыт национальной политики государства, нацеленный на преодоление этих проблем, достижение межнационального и межконфессионального мира. Достоянием исторической памяти являются, конечно, подвиги народов России на ниве защиты страны в борьбе за ее свободу и независимость, за обеспечение безопасности и национальных интересов нашего общего Отечества.

В диалектическом взаимодействии всемирной истории и отдельно взятой страны важно понимание не только единства исторического процесса всего человечества, но и представление об особенностях исторического пути каждого народа, что, собственно, и составляет суть его культурного кода и ощущения идентичности. В настоящее время в условиях глобальных исторических вызовов, стоящих перед Россией, этот вопрос приобретает особое значение. Речь идет о суверенитете России, о том, что представляет собой наша страница с точки зрения состояния ее как особого социума, отличного от других стран и народов. Этот вопрос решается в рамках цивилизационного подхода к пониманию сути исторического процесса.

В отношении славянской цивилизации в настоящее время следует признать, что несмотря на близость по языку и происхождению, эта общность в цивилизационном плане так и не сложилась. Славянские народы, среди которых

выделяются славяне западные и южные, принадлежат все же к различным культурно-историческим типам. Но на востоке славянского мира сформировалась российская цивилизация, основу которой составил русский народ. Постепенно эта цивилизация объединила и другие народы, существовавшие в рамках исторических и географических границ России, по мере усвоения ими русской культуры.

В свою очередь основные черты и особенности исторического развития русского народа были обусловлены предпосылками в сфере как природно-географической, так и духовной. Многие исследователи отмечали и отмечают значительную, если не определяющую, роль географической среды в формировании российской цивилизации. Крайне важным в данном случае является фактор пространства как такового. Россия в настоящее время, как и прежде Советский Союз, является самой большой страной мира. Обширное пространство России сформировалось в результате таких свойств русского народа, как способность к освоению новых территорий и пространств, в результате чего и возникло самое большое в мире государство.

До сих пор имеют место дискуссии, к какому цивилизационному полюсу тяготеет Россия - к Западу или Востоку?

А на самом деле Россия прежде всего является страной северной. С ней в этом отношении может конкурировать только Канада, но почти все ее население сосредоточено в сравнительно узкой полосе на юге страны. В России же на протяжении веков происходило неуклонное продвижение в высокие широты, от создания самых северных в мире очагов земледелия до Северного морского пути и разработки полезных ископаемых за полярным кругом.

Страна, которая в течение веков осваивалась российским народом, представляла собой обширную равнину, не имевшую естественных преград. В борьбе с сильными соседями требовалось постоянно пробивать выход к удобным морям ради обеспечения коммуникаций с внешним миром. Для решения этих задач, обеспечения безопасности и стабильной обороны на обширной территории с слабо защищенными рубежами страна нуждалась в многочисленном сухопутном войске, для содержания которого требовались значительные средства. Поэтому для обеспечения общенациональных интересов постоянно приходилось использовать жесткую мобилизацию имеющихся ресурсов, централизацию власти и управления. Так формировалось государство с сильной властной вертикалью. В интересах мобилизации необходимых сил и ресурсов все сословия оказывались в той или иной зависимости от государства с обязанностью либо служить, либо нести налоговое бремя, что вело к крепостному праву, поскольку оно позволяло обеспечить содержание служилых людей за счет крестьян выделенных им поместий.

Внешние объективные условия исторического бытия русского народа, суровые природные условия, необходимость обеспечить порядок и безопасность на обширной территории способствовали формированию таких качеств национального характера как готовность к самоотверженному труду в сложных условиях, освоению новых территорий и их защите, а также упрочению коллективистских, общинных форм жизни и хозяйства, и наконец - приверженность идее сильной государственной власти, в которой народ видел оплот безопасности.

Есть еще одно важное свойство территории России, значимое для ее исторического развития и формирования российской цивилизации. Страна занимает пространство практически всей северной части Евразии от Балтики до Тихого океана, от полярных морей до жарких степей. Она расположена в двух частях света Европе и Азии. Россия так или иначе вобрала в себя историческое

наследие двух континентов, Запада и Востока, и в то же время она представляет собой своего рода мост, связующий эти важнейшие регионы мира. По территории России в разное время проходили важнейшие торговые коммуникации, связывавшие разные регионы мира и разные цивилизации:

- Путь из Варяг в Греки с севера Европы в Византию,
- северный вариант Великого шелкового пути из Китая через степи Центральной Азии в Восточную Европу и далее на запад.

И в дальнейшем, такие созданные российским народом коммуникации как Великая Транссибирская железнодорожная магистраль и Северный морской путь приобрели мощный потенциал для обеспечения межконтинентальных контактов. Обладание обширными пространствами, пребывание в фокусе транзитных международных и даже межцивилизационных коммуникаций обусловило необходимость установления контактов с другими народами, налаживании отношений с ними.

В результате в ходе развития российской цивилизации был обретен уникальный опыт взаимодействия и совместного проживания на осваиваемой территории русского и других народов, происходил обмен опытом во всех сферах жизни - в хозяйстве, культуре и быте, взаимное усвоение достижений друг друга. В целом все это поддерживалось политикой Российского государства, нацеленной на сохранение межнационального мира и обеспечение добрососедских контактов. Подобная политика вела к сохранению народов, вошедших в состав России. Многие народы, включая самые малочисленные, не исчезли с этнической карты страны вплоть до настоящего времени. Более того при активном участии и поддержке российской власти и деятелей русского просвещения, миссионеров Православной церкви многие народы приобрели собственную грамотность, письменность, как правило, на основе русского алфавита, что способствовало развитию национальной литературы и культуры в целом.

Способность к взаимодействию и сотрудничеству в рамках многоэтнической и поликонфессиональной общности связана с особой открытостью русского народа к глубокому восприятию культуры других народов, заимствованию и усвоению их достижений. Это качество российской цивилизации проявилось и проявляется в неравнодушии к тому, что происходит в мире, стремлении содействовать достижению в нем гармонии и справедливости. Оно проявляется и в способности русской культуры к глубокому отклику на творческие достижения других народов, в их усвоении и создании подлинных шедевров мирового уровня, которые в свою очередь становятся вкладом России в культуру всего человечества.

Исключительно значимым актом становления российской цивилизации стало восприятие Русью христианской веры, которое произошло более тысячи лет назад. Идеи Евангелия стали той основой, на которой строилась российская цивилизация. Русь вошла в семью христианских народов мира, но при этом сохранила свою самобытность. С тех самых пор Россия остается верна выбору христианству, полученному из Византии, а именно Православию. Это событие стало подлинно цивилизационным выбором, поскольку именно православная вера стала важнейшим духовным качеством русского народа, самым значимым свидетельством его национальной и духовной идентичности на протяжении многих веков. При несомненном единстве основных принципов веры между западным и восточным христианством существуют важные различия догматического, организационного и мировоззренческого характера.

Православная вера приобрела важнейшее значение для русского самосознания и идентичности в то время, когда Россия осталась практически единственным суверенным православным государством, оказалась в окружении стран и народов, принадлежавших к другим конфессиям. Понятия «русский» и «православный» стали синонимичны. Слово «христиане», (то есть православные) стало означать народ вообще, и вскоре трансформировалось в наименование «крестьяне», которое обозначало теперь земледельцев, то есть подавляющее большинство населения. Крепло чувство, что именно православная вера является единственно истинным исповеданием христианства, сохранение и защита его становится важнейшей задачей русского народа и государства, своего рода миссией всемирного значения.

В конце XV – начале XVI вв. сформировалась идея «Москва - Третий Рим», что означало преемственность Руси по отношению к прежде существовавшим христианским империям Древнего Рима и Византии. К России тяготели православные народы, проживавшие на Балканах, Кавказе. Православное население западнорусских земель, оказавшихся в составе Польско-Литовского государства, при поддержке России предпринимало усилия по сохранению своей веры, а по мере ослабления и распада Речи Посполитой единая вера стала важнейшей предпосылкой вхождения этих земель в состав Российского государства.

Характерной чертой православия в отличие от западного христианства, была идея «симфонии» церковной и государственной власти. Церковь рассчитывала на помощь и защиту со стороны государства и со своей стороны оказывала тому всемерную поддержку. Этот союз укреплял идею самодержавия и сильного государства, столь значимую для российской цивилизации. По мере развития российской государственности, расширения территории страны все большее значение приобретала идея империи, то есть обширной державы, в состав которой входили народы разных исповеданий, объединенных под властью одного монарха. Россия была провозглашена империей в 1721 году, хотя фактически стала государством такого типа задолго до этого. Православная церковь поддерживала этот процесс, но ее положение в стране, которая становилась поликонфессиональной, не могло не меняться. Поддерживая привилегированное положение Православной церкви, Российская империя тем не менее обеспечивала свободу вероисповедания других народов. Возникали единство и идентичность более высокого уровня, чем принадлежность к православному христианству.

Кроме того, развитие светской науки и секуляризации в различных областях общественной и культурной жизни вело к тому, что религия и вера превращалась в глубоко личное чувство, определяющее совесть и нравственность человека. Тем не менее историческая роль православия в формировании российской цивилизации, ее культурного кода исключительно важна. Об этом свидетельствует вклад Православной церкви в становление и укрепление российской государственности, служение идее патриотизма и защиты Отечества, и глубокое воздействие на развитие русской мысли, духовной и художественной культуры, которое невозможно переоценить.

В результате многовекового развития России как сложного полиэтничного и мультikonфессионального социума на обширном континентальном пространстве, возникла российская цивилизация, которая усвоила и сохранила глубинные свойства русского народа, но развила и приумножила их в рамках общероссийского единства. Это способность к творческому созидательному труду в сложных внешних условиях, стремление к освоению новых территорий, умение наладить отношения с

населяющими их народами, готовность к мобилизации всех имеющихся сил и ресурсов, чтобы ответить на возникавшие вызовы и угрозы, способность при этом к единению на основе преодоления социальных межэтнических разногласий, надежда на сильную государственную власть и ее поддержка, патриотизм, готовность к самопожертвованию во имя Отечества, в сфере духовной культуры - поиски путей нравственного самоусовершенствования.

Важнейшими характеристиками российской цивилизации являются присущие ей традиционные духовно-нравственные ценности, которые на протяжении веков передаются из поколения в поколение. Приверженность этим ценностям, их защита и забота о сохранении и передаче последующим поколениям - неизбежное условие, свидетельствующее о цивилизационной идентичности общества. Рассуждая о многонациональности как черте российской цивилизации, необходимо отметить, что понятие многонационального (до формирования наций - полиэтничного) государства раскрывается в двух значениях:

- во-первых, как государство с этнически смешанным населением,
- во-вторых, как совокупность территориально ограниченных этносов, входящих в его состав.

Особенностью таких сложных и обширных территориальных образований, как Российская империя, СССР, являлась сложная структурированность, несимметричность в отношениях между имперским ядром и периферией. В условиях Российской империи на окраинах сохранялись собственные центры и, соответственно, локальные периферии - Польша, Грузия, Финляндия, среднеазиатские протектораты и др., весьма прочные и долговечные. Ученые, изучающие особенности исторического развития России, признают многонациональный состав (и связанную с ним поликонфессиональность) ее населения как одну из специфических черт [2].

Фактор многонациональности неразрывно связан с особенностями исторического развития страны. С конца XV века началось и до первых полутора десятилетий XX века продолжалось присоединение территорий, населенных не русскими. Неславянские племена и раньше жили на территории Древнерусского государства, отдельных княжеств, но не оказывали заметного влияния на государственность и культуру русских. Следовательно, если рассуждать о существовании особой русской цивилизации, то она исторически существовала до начала широкой экспансии из Северо-Восточной Руси на восток и юг. Позднее развернулось формирование полиэтничного населения русского государства, которое вбирало в себя социальные и культурные явления, незнакомые и не присущие русским до того.

В исторической литературе можно встретить утверждение о начале складывания российской цивилизации со времени установления отношений между соседними народами на уровне взаимодействия, взаимопроникновения. Под данный критерий подпадает и более раннее славяно-финское взаимодействие, определяемое средствами археологии и лингвистики, а также славяно-тюркские контакты в золотоордынскую эпоху, которая почти не освещена источниками.

Восточное влияние на русскую государственность и культуру достигало апогея в XIV-XVI вв. и придало особый, специфический облик российской цивилизации. Включение в нее нерусских компонентов не означало отсутствия цивилизационной цельности, непреодолимого раскола между христианским и мусульманским мирами. Напротив, образовался сложный синтез культур, несводимый к какой-либо одной конфессии, хотя представители неправославных конфессий действительно

изначально принадлежали к иным локальным цивилизациям, и во время пребывания в составе единого государства продолжали сохранять свои духовные центры вне его пределов. Такое различие между регионами и народами Российской империи требовало анализа причин ее вековой устойчивости, отсутствия глобальных межэтнических (т.е. в данном контексте междивизиационных) конфликтов. Сам факт относительной социально-культурной стабильности в Российской империи и Советском Союзе, за исключением периодов революционных кризисов, не позволяет согласиться с пренебрежительным отношением к широкому межэтническому взаимодействию как к легенде, пропагандистскому вымыслу.

Напротив, Россия выработала такой тип межнациональных отношений, который учитывал интересы инородческих этносов и способствовал многовековой, относительно мирной совместной жизни народов различных расовых, религиозно-конфессиональных и этнических ориентаций. При этом формировалась «многослойная» идентичность, характерная для многих империй. Наряду с принадлежностью к своему этносу, а у некоторых народов еще и к клану, племени, патронимии, тейпу и т.д., его представитель начинал осознавать себя еще и россиянином - жителем, подданным, гражданином общего Отечества. Причем, если до 1917 года такое осознание еще во многом персонифицировалось в фигуре монарха, то позднее выработалась идея причастности именно к советскому «надэтническому» государству как общей Родине населяющих его народов. Главная причина этого заключалась в постепенности формирования государственной территории и населения, а также в неодинаковых исторических обстоятельствах присоединения регионов.

Территория царской России была объективно обусловлена самим ходом истории, развития страны. Вся система управления представляла собой сочетание общеимперских и местных административных канонов. Так, деление на крупнейшие провинции сопровождалось сохранением традиционных «дорусских» подразделений на низшем уровне - округов, волостей, улусов и т. д. А рассуждать о каких-либо юридических отличиях или притеснениях республик в составе СССР вообще не имеет смысла. В досоветское время Россия не делилась по национальному признаку. Причина заключалась в обычном для многих империй принципе равенства всех подданных перед престолом, вне зависимости от этнической и религиозной принадлежности. Поэтому исторически невозможно было ввести в нашей стране регионально-этническое деление, так как оно нарушило бы всю историческую логику складывания государственной территории.

Формально в разное время сохранялись присоединенные царства, а также азиатские протектораты, но все они были многонациональными, а также имели обозначения не по населявшим их народам, а по историческим областям и столицам - Польша, Бухара, Хива, Казань, Астрахань, Сибирь. После Октябрьской революции одни народы Российской империи стали «титутельными» для союзных республик, вторые - для автономных республик, третьи - для автономных округов, а четвертые остались без собственных административных образований. При этом русские не попали ни в одну из перечисленных категорий. Такое разделение, предопределившее будущие конфликты и развал государства, происходило во многом из декларированного В.И. Лениным «права наций на самоопределение», хотя И.В. Сталин с начала 1920-х годов фактически строил унитарное государство. Различия в статусе национальных образований сыграли негативную роль и обнажили заложенную в них опасность только в 1980-1990-х годах, когда Советский Союз вступил в стадию необратимого кризиса.

Наряду с принципиальной ролью государства в конструировании многонациональной российской цивилизации, на первом месте по значению многие исследователи обоснованно ставят историческую роль в этом процессе русского народа. Прежде всего, она проявилась в широком расселении русских по евразийскому пространству и объективно возникшей необходимости контактов с местными этносами. При этом сами русские не составляли гомогенную этническую структуру с единой, общей для всех них идентичностью. Поэтому русская культура при всем своем региональном своеобразии приходила к нерусским народам приблизительно в одинаковых формах. Ее унификации на окраинах способствовали:

- значительная роль государства в процессе заселения;
- единство доминирующей православной церкви и христианского культа «греческого закона», в котором, начиная со второй половины XVII века, уже не допускались местные вариации;
- господство единого литературного русского языка, применявшегося в официальных документах и прочих произведениях письменной культуры, при этом на первый план в качестве ведущего фактора организации и сплочения этносов выдвигается духовная сила русских, которая подавляла противников и соперников силой добра и справедливости.

Русские расселились далеко за пределы своего первоначального этнического ареала на Восточно-Европейской равнине и приступили к хозяйственному освоению присоединенных земель.

Повлекло ли это национальный гнет с их стороны по отношению к местным народам?

Означало ли это проведение колониальной экспансии царизма?

Можно ли считать русских господствующей имперской нацией?

Утвердительные ответы на эти вопросы можно почерпнуть из работ современных авторов, работающих в россицентричной парадигме [3].

Русские составили этническое ядро Российского государства в силу своей многочисленности и проживания в Московской Руси, откуда и началась история императорской России. Русский этнос традиционно и естественно доминировал почти во всех сферах жизни общества, но еще в первых десятилетиях XX века русские значительно отставали от некоторых других народов по степени урбанизации и уровню распространения грамотности. Масса русских крестьян жила хуже, чем большинство крестьян в других регионах Империи, особенно западных. При этом политика по отношению к национальным окраинам и в целом по отношению к нерусскому населению на протяжении столетий неоднократно претерпевала значительные изменения. Правительство то стремилось сохранить и постепенно адаптировать местные национальные управленческие и культурные устои, то брало курс на унификацию социальных и культурных стандартов. Это выливалось в форсированную христианизацию окраин, насаждение школьного и высшего образования на русском языке, введение общеимперских административных канонов. Подобная стратегия господствовала в Российской империи накануне ее крушения. К 1917 году русская администрация и русская армейская элита занимали ведущие позиции во всех окраинных регионах за исключением Финляндии. Русский язык, русская культура и православие имели повсеместное распространение и усиленно использовались как инструменты гомогенизации империи. Для последнего процесса часто употребляется термин «русификация». Следует согласиться с мнением многих отечественных исследователей о его неточности. Исторически правомерно вести речь о

последствиях объективного доминирования русского народа в общественной системе России, прежде всего, в государственной сфере, а также о стремлении государства создать русскоязычные анклавы на присоединенных территориях.

Советский период в истории российской цивилизации занимает особое место. Политизированные интерпретации советского общества и Советского Союза как идеологически мотивированной сверхдержавы отходят в прошлое, уступая место взвешенному и объективному анализу. Оценки советской эпохи по степени дискуссионности в современных исторической и политической науках встали в один ряд со спорами о значении петровских реформ. Действительно, многие жизненные устои империи подверглись сознательному уничтожению после революции. В результате индустриализации, урбанизации, массовых миграций, утверждения атеизма, все более широкого распространения сферы применения русского языка и т.д., началось стирание межнациональных различий народов Советского Союза, особенно в среде городского населения. Унификация культуры и образа жизни, а также формальное уравнивание всех граждан перед законом без различий национальностей создали необходимые предпосылки для формирования единой цивилизационной общности - явления, которое до начала XX века существовало в России как нарастающая тенденция. Это позволяет рассуждать о формировании так называемой гражданской нации - сообщества граждан государства без различия национальностей. Особое значение имела советская идеология и ее носительница - Коммунистическая партия. Марксистско-ленинская идеология в ее державной сталинской интерпретации духовно соединяла страну в одно целое, предлагая общую советскую идентичность, нивелируя исторические и культурные различия регионов. Цивилизационная общность России XX века получила наименование советского народа. Некоторые критики коммунистического режима считают это понятие фикцией, безжизненной идеологемой. Советский народ социально и исторически существовал не только в гражданском обществе, но и в национально-культурном смысле, о чем свидетельствуют общие признаки ментальности и повседневной культуры на всем пространстве бывшего СССР.

Эта историческая общность оказалась далеко не новой, а сформированной и подготовленной вековым развитием российской государственности и культуры.

Российская многонациональная цивилизация является исторически сложившимся сообществом народов, с объективно присущими ему этноинтегрирующими факторами и кофликтогенными противоречиями. Это сообщество обладает собственной оригинальной государственной организацией, учитывающей исторический опыт и национальные традиции присоединенных народов. Россия - самостоятельная локальная цивилизация, равноправная и равноценная по отношению к другим общепризнанным цивилизациям - западной, исламской, китайской и др. Единственное ее радикальное отличие - поликонфессиональность, традиционное сосуществование христианства и ислама. Именно на примере Российской империи и СССР можно убедиться, что признак религиозной общности не является основополагающим при определении статуса особой цивилизации. Большинство населения страны исповедовало православие, что позволяло характеризовать Россию как страну преимущественно западной (христианской) цивилизации при игнорировании особой роль ислама и его приверженцев в российской истории, несмотря на развал Советского Союза и обретение независимости мусульманскими государствами Центральной Азии.

Источники и литература

1. Россия в учебниках истории стран Ближнего и Постсоветского Востока, Китая: реферативный сборник / отв. ред. В.А. Аватков; ИНИОН РАН. - Москва, 2024. - 155 с.
2. История России: учебное пособие для иностранных студентов / Е.Е. Бойцова, Л.Н. Гарас, С.Л. Данильченко, С.Н. Осиповский, Д.Б. Татарков. – Уфа: АЭТЕРНА, 2024. - 216 с.
3. Данильченко С.Л. Российская государственность – цивилизационно-политологический анализ: монография / С.Л. Данильченко. – Уфа: АЭТЕРНА, 2024. - 500 с.